

திணைப் பாகுபாட்டில் உரிப்பொருளும் சூழலியலும்
The Ecology of the Primary Theme in the Classification of Land Divisions

முனைவர் க. இரா. இராஜேஸ்வரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. K. R. Rajeswari, Assistant Professor of Tamil, Bishop Heber Collage, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7185-6605>

DOI: 10.5281/zenodo.19677331

Abstract

In the structure of Sangam love poems, the five landscapes (Thinai) hold primary importance. Although these five landscapes have been systematized by Tholkappiyar through the three elements of primary subject matter, secondary subject matter, and thematic content, it is the thematic content that serves as the vital element, enriching the poems. This article explains how ecology forms the basis for these three elements and how it stands as the central theme of Sangam literature. Furthermore, the background environments are the reason for the emergence of the emotions of union, separation, lamentation, sulking, and separation, which constitute the thematic content in these types of literature. Tholkappiyar's analysis of Akathinai (love poetry) by dividing it into three categories—primary subject matter, secondary subject matter, and thematic content—is relevant to ecology. In any country in the world, the lifestyle, customs, thoughts, and actions of the people will fall within these three categories defined by Tholkappiyar. On this basis, Tholkappiyar first describes the conduct of the people (thematic content), then the land and time that form the basis for that conduct, and finally the secondary subject matter associated with it. He categorizes the landscapes based on these three elements. Therefore, "Thinai" can be called "contextual fiction" or "background environment." This contextual framework led to the classification of Thinais. The Tholkappiyar's theory of Thinai states that when the primary, secondary, and tertiary elements appropriate to each Thinai are perfectly aligned, the poem of that particular Thinai is created. Based on this, the five landscapes have been classified. The word "Kurunji," which was used to refer to the situation of living together due to the environmental context of the Thinai, over time came to refer to the mountain and its surrounding areas. Similarly, the actions of women waiting for the arrival of men became the primary theme of the Mullai landscape, known as "Iruppal" (waiting). The conflicts between men and women that arose in a more developed stage of life became the theme of "Oodal" (lovers' quarrel), and compassion became the primary theme for the pitiable life situation of the Neythal landscape. This article examines the manner in which the primary themes were structured based on ecological context and the way in which the primary theme takes precedence in the classification of Thinais.

Keywords: Thinai Classification, Metaphor, Ecology, Morale.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்க அகப் பாடல்களின் கட்டமைப்பில் ஐந்திணைகளே முதன்மை பெறுகின்றன. இவ்ஐந்திணைகளும் முதல், கரு, உரி என்னும் முப்பொருள்களின் வழியேத் தொல்காப்பியரால் நெறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆயினும் உரிப்பொருளே உயிர்ப்பொருளாக அமைந்து பாடல்களைச் சிறப்பிக்கின்றன. இம்முப்பொருள்களுக்கும் சூழலியலே அடிப்படையாக விளங்குவதையும், அதுவே சங்க இலக்கியத்தின் மையமாகத் திகழ்வதையும் இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. மேலும், இவ்வக இலக்கியங்களில் உரிப்பொருளான புணர்தல், பிரிதல், இரங்கல், ஊடல், பிரிதல் என்னும் இவ்வுணர்வுகள் தோன்றக் காரணமானது பின்னணிச் சூழல்களே. அகத்திணையை முதல், கரு, உரி என்று மூன்று வகையாகப் பிரித்து தொல்காப்பியர் ஆராய்வது சூழலியலுக்குப் பொருத்தமானது. உலகில் எந்நாடாக இருந்தாலும் மக்கள் வாழ்வியல் முறையும், பழக்கவழக்கங்களும், சிந்தனையும், செயல்களும் தொல்காப்பியரின் இந்த மூன்று பிரிவுகளுக்குள் அடங்கிவிடும். இந்த அடிப்படையிலேயே தொல்காப்பியர் உரிப்பொருளாகிய மக்கள் தம் ஒழுக்கத்தை முதற்கண்கூறி அவ்வொழுக்கம் நிகழுதற்கு அடிப்படையானதான நிலமும், பொழுதும் கூறி அதனோடு தொடர்புடைய கருப்பொருளைக் கூறியிருக்கிறார். இம்மூன்றின் அடிப்படையில் திணைப்பாகுபாடு செய்கிறார். எனவே “திணை” என்பதைச் “சூழல் புனைவு” என்றும் ‘பின்புலச்சூழல்’ என்றும் அழைக்கலாம். இச்சூழல் புனைவே திணைப்பாகுபாட்டிற்கு வழி வகுத்தது. ஒவ்வொரு திணைக்கும் உரிய முதல், கரு, உரி ஆகிய சூழல் சிறந்து அமையும்போது, அவ்வத்திணைப்பாடல் உருவாகும் என்பதுதான் தொல்காப்பியர் சுட்டும் திணைக்கோட்பாடு. இதனடிப்படையில் ஐந்திலங்களும் பகுக்கப் பட்டுள்ளன. திணைச்சூழலால் சேர்த்து வாழ வேண்டிய சூழலை குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்திய “குறிஞ்சி” என்றசொல் காலப்போக்கில் மலையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் குறிப்பிடத் தொங்கியது என்பதையும், ஆண்களின் வருகையை எதிர்பார்த்து ஆற்றியிருந்த பெண்களின் செயலே “இருத்தல்” என்னும் முல்லைநில உரிப்பொருளாகவும், வாழ்க்கை மேம்பட்ட நிலையில் ஏற்பட்ட ஆண், பெண் முரண்பாடுகள் ஊடலாகவும், பரிதாபத்திற்குரிய நெய்தல் நிலவாழ்க்கைச் சூழலுக்கு இரங்கலும் உரிப்பொருளாயிற்று. இவ்வாறு சூழலியல் அடிப்படையில் உரிப்பொருள் கட்டமைக்கப்பட்ட பாங்கும் திணைப் பாகுபாட்டில் உரிப்பொருளே முதன்மை பெறும் பாங்கும் இக்கட்டுரை வழி ஆராயப்படுகிறது.

குறிப்புச்சொற்கள்: திணைப்பகுப்பு, உரிப்பொருள், சூழலியல், ஒழுக்கம்.

முன்னுரை

சங்க அக இலக்கியங்கள் அன்பின் ஐந்திணை வழியே கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் ஐந்திணைகளும் முப்பொருள்களின் வழியே தொல்காப்பியரால் நெறிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனை ‘அன்புடைக்காமம்’ (நம்பி. அக. பொருள், நூ. 4) என நம்பியகப்பொருள் சுட்டுகிறது. சங்க அக இலக்கியத் திணை பாகுபாடு ஆனது முப்பொருள்களின் வழியே நிகழ்த்தப்பட்டிருப்பினும் அதில் சூழலியலே முதன்மை பெற்று விளங்குகின்ற தன்மையும் சூழலியலின் அடிப்படையிலான முப்பொருள் பாகுபாடு பற்றியும் முப்பொருள்கள் திணைப் பாகுபாட்டில் உரிப்பொருளையேத் தொல்காப்பியர் முதன்மைப்படுத்திய நெறியும் இக்கட்டுரை வழி ஆராயப்படுகிறது. சங்கப்பாடல்கள் செவ்வியல் பாடல்கள். இப்பாக்கள் அகம், புறம் என்ற பாகுபாட்டை உடையன. ‘அகம்’ என்பது காதல். பெயர் சுட்டப்பெறாமை என்பது சங்க அகஇலக்கியத்தின் மரபு. சங்க அகப்பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் நாடகத்தன்மை உடையன. “சங்ககாலத் தமிழரின் தனித்துவம். சுற்றுச்சூழல் பற்றிய பல்வேறு விழுமியங்கள்

இயற்கையை முன்வைத்துச் சங்கப் பாடல்களில் வெளிப்பட்டுள்ளன.” (ந. முருகேசபாண்டியன்) அகப்பாடல்களில் பொருள், சூழல், துறை ஆகியவற்றை உணர்த்த “திணை” வகுத்திருப்பது போற்றுவதற்குரியது. முதல், கரு, உரி என்ற மூன்றனுள் உரிப்பொருளைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு பாடப்பட்டுள்ள தன்மை அக இலக்கியத்தில் சிறப்புற்று உள்ளது. இவ்வக இலக்கியங்களில் உரிப்பொருளான புணர்தல், பிரிதல், இரங்கல், ஊடல், பிரிதல் என்னும் இவ்வுணர்வுகள் தோன்றக் காரணமானது. பின்னணிச் சூழல்களே. நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு 13ல் (SDG13) காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் அறிவாகப் போற்றப்படுகிறது. இப்பின்னணிச் சூழ்நிலைகளைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

உரிப்பொருள்

அகப்பாடல்கள் அமைப்பில் முதன்மையானது பொருள் வரம்பே. செய்யுள் வழக்குகளில் பயின்று வரும் பொருள் வகைகளைத் தொல்காப்பிய நெறி மூவகைப்படுத்தும். அவை முதல், கரு, உரி, என்பனவாகும். இவையே அகத்திணையின் உயிர்நாடியாகும். இதனையேத் தொல்காப்பியர்,

முதல், கரு, உரிப்பொருள் என்ற மூன்றே

நுவலுங்காலை முறை சிறந்தனவே பாடலுள்

பயின்றவை நாடுங்காலை (தொல். பொருள். அகத்., நூ. 2)

என்று கூறுகிறார். நிலத்தையோ, பொழுதையோ அவற்றை நிலைக்களனாகக் கொண்ட கருவையோ விளக்குவது அகப்பாடல் நோக்கம் அன்று. மாறாக உரிப்பொருளை விளக்குவதே அதன் நோக்கமாக அமைகின்றது.

தமிழன் மரபேஇயற்கை. பழந்தமிழன் இயற்கையின் வயத்திலே தன்னை ஒப்படைத்து

வாழ்வை நடத்தியவன். அவனுடைய வாழ்வே இயற்கையின் திருவுரு எனலாம்.

(ஒப்பிலக்கிய நோக்கில் சங்ககாலம், பக். 7)

என கதிர்மகாதேவன் விளக்குகிறார். முதல் என்பது நிலமும் பொழுதும் ஆகும். முதல் அடிப்படையானது, அடுத்ததான கருவில் அந்தந்த நிலத்திற்குரிய தெய்வம், உணவு, மா, மரம், புள், பறை போன்றவற்றைக் கூறுவர். முதற்பொருளிலிருந்து கருக்கொண்டு தோன்றுவது கருப்பொருள் ஆகும். உரிப்பொருள் அந்தந்த நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும்.

உரிப்பொருளின் விளக்கம்

ஒரு நாடக நூலினை இயற்றும் ஆசானானவன் அதில் நாடகம் நடக்கின்ற இடம் அதாவது அரங்கம், இன்னகாலம், இன்னினை பாத்திரங்கள் பங்கேற்பது என ஒவ்வொரு காட்சியையும் குறிப்பிட்டுக் காட்டுவர். அதுபோலத்தான் முதல், கரு, உரிப்பொருட்களில் காலம், நிலம், கதாபாத்திரங்கள் என்று தனித்தனியாகப் பிரித்துக் காட்டுகின்றனர். இவற்றில் உரிப்பொருள் தான் உயிர்நாடியாகத் திகழ்கின்றது. “உரிப்பொருள் என்பதை, “உயரிய மாந்தர்ப் பிறப்பின் உரிமையாய்அமைந்த ஒழுக்கப்பொருள்” (தொல்காப்பியர் காட்டும் குடும்பம், ப. 11) என்று இளங்குமரனார் கூறுவார். திணை என்றாலே ஒழுக்கம் ஆகும். ஒழுக்கம் என்றாலே பண்புகள் தான். “உரிப்பொருள் யாவும் மக்களுக்கே உரியன. எனவே அவற்றுக்கு உரிப்பொருள் என்று பெயர்” (தமிழக வரலாறும் மக்களும் பண்பாடும், ப. 132) என்று கே.கே. பிள்ளையும் கூறுகிறார். அவ்வகையில் அந்நிலத்தில் வாழும் மக்களுக்கு இன்னினை பண்புகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் பொதுப்படையாக வெளிப்படுத்திக் காட்டுவது உரிப்பொருளின் பண்பாகும். இவ்உரிப்பொருளானது சூழலியலை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சூழலியல்

பின்னணிச்சூழல் என்பது உயிரினமோ சமூகமோ எதுவாயினும் அது வாழக்கூடிய பௌதிக, கனிம உயிரியல் கூறுகளின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு தொகுப்பை அல்லது கட்டமைப்பைக் குறிப்பிடுகிறது. சூழல் என்பதை ஆங்கிலத்தில் (Context) என்றழைக்கப்படுகிறது. இதனைப் பதம், இயங்கியல், இயங்குநிலை, பின்னணி, சூழல் என அழைப்பதுண்டு. (ரா. மூர்த்தி) இப்பின்னணிச் சூழலில் காணப்படும் உயிரினங்களுக்கு இடையே நிலவும் உள்ளூறவுகளைப் பற்றி ஆராயும் இயல்தான் சூழலியல். இதனை Ecology (சூழலியல்) Environment, Ecosystem (சூழலமைப்பு) எனவும் கூறுவர். உயிரினங்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து ஒரு சூழலியல் ஒருங்கமைப்பைக் (Ecosystem) கட்டமைக்கின்றன.

தொல்காப்பியம் காட்டும் சூழலியல்

அகத்திணையை முதல், கரு, உரி என்று மூன்று வகையாகப் பிரித்து தொல்காப்பியர் ஆராய்வது சூழலியலுக்குப் பொருத்தமானது. உலகில் எந்நாடாக இருந்தாலும் மக்கள் வாழ்வியல் முறையும், பழக்கவழக்கங்களும், சிந்தனையும், செயல்களும் தொல்காப்பியரின் இந்த மூன்று பிரிவுகளுக்குள் அடங்கிவிடும். இம்மூன்றையும் முறையே,

முதலும், கருவும் - இடம், நேரம் (Space and Time)

உரி - இயக்கம் (Movement)

எனப்பகுக்கலாம். இவ்வுலகில் உள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் இயக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இயக்கமின்றேல் பொருள்கள் இல்லை. இடமும் பொழுதும் அவற்றை நெறிப்படுத்துகின்றன. இந்த அடிப்படையிலேயே தொல்காப்பியர் உரிப்பொருளாகிய மக்கள் தம் ஒழுக்கத்தை முதற்கண்கூறி அவ்வொழுக்கம் நிகழுதற்கு அடிப்படையானதான நிலமும், பொழுதும் கூறி அதனோடு தொடர்புடைய கருப்பொருளைக் கூறியிருக்கிறார். இம்மூன்றின் அடிப்படையில் திணைப்பாகுபாடு செய்கிறார். எனவே “திணை” என்பதைச் “சூழல்புனைவு” என்றும் ‘பின்புலச்சூழல்’ என்றும் அழைக்கலாம். இச்சூழல் புனைவே திணைப்பாகுபாட்டிற்கு வழி வகுத்தது. இயற்கைச் சூழலில் தோன்றிய நில அடிப்படைக் கூறுகளுடனும், இயல்புகளுடனும் நிலைத்துத் தங்கி வாழத் தலைப்பட்ட மனிதன் ஆங்காங்கே இயற்கைச் சூழல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு கொண்டு தம் வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டான்.

நில அமைப்பில் ஐந்திலப் பாகுபாட்டைத் தமிழர்கள் அறிந்து வாழ்வமைப்பை உருவாக்கிக் கொண்டனர். மக்கள் தாம் வாழும் சூழலியலுக்கு ஏற்ப தங்களது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டனர் என்பதைச் சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. (மு .கௌசல்யா)

ஒவ்வொரு திணைக்கும் உரிய முதல், கரு, உரி ஆகியசூழல் சிறந்து அமையும்போது, அவ்வத்திணைப்பாடல் உருவாகும் என்பதுதான் தொல்காப்பியர் சுட்டும் திணைக்கோட்பாடு. இத்திணைக் கோட்பாட்டிற்கு உரிப்பொருளே அடிப்படையாக விளங்குவதை, “உரிப்பொருள் அல்லன மயங்கவும் பெறுமே” என்னும் தொல்காப்பிய நூற்பா சுட்டி நிற்கிறது.

ஐந்திணையும் அதன் பின்னணிச் சூழலும்

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பன அன்பின் ஐந்திணைகள். இத்திணைகளுக்கு அடிப்படையானவை.

நிலவியற்கையைப் பொருத்து மக்களின் உணவும் தொழிலும் இன்னபிற செயல்பாடுகளும் மாறுவதை, இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. குறிஞ்சிக் குறவர்கள் முல்லை ஆயர்கள் மருத பாலை மறவர்கள் என நிலவியற்கை மக்களின் வாழ்வியலை உழவர்கள், நெய்தல் பரதர்கள் அடையாளப்படுத்துகின்றது. (அர. கண்ணன்)

முதல், கரு, உரி என்னும் முப்பொருள்கள் இவற்றில் முதலும் கருவும் அந்தந்த நிலத்தையும், அந்நிலத்தின் தன்மைக்கேற்ப அவ்வப்பகுதியில் உள்ள பொருள்களையும் விளக்கும் உரிப்பொருளே இத்தகைய சூழல்களால் மாந்தரிடம் ஏற்படும் உள்ள உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. அவை புணர்தல், பிரிதல், இரங்கல், ஊடல் என்பது இவ்வுணர்வுகள் தோன்றுவதற்கு அந்தந்த நிலத்தின் பின்னணிச் சூழல்களே காரணமாகும். இதனை விரிவாகக் காண்போம்.

குறிஞ்சி நிலச் சூழல்

குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலைசார்ந்த இடமும் ஆகும். இச்சூழலில் வாழ்ந்த மனிதன் வேட்டையாடலைத் தன் தொழிலாக மேற்கொண்டான். வேட்டை என்பது குழுவாக மேற்கொள்ளும் தொழில். ஏனெனில் எந்நேரத்திலும் விலங்குகளால் ஆபத்து நேரிடலாம். எனவே பாதுகாப்பான மலைப் பகுதிகளிலும், குகைகளிலும் தங்கினர். குழுவாகவே பயணப்பட்டனர். குழுவாகவே வேட்டையாடி, குழுவாகவே உண்டு மகிழ்ந்தனர். அவ்வாறு அவர்கள் கூடி வாழத் தொடங்கிய இடம் மலையும் மலை சார்ந்த இடங்களும் ஆகும். தொன்மைக் காலத்தில் கூட்டு வாழ்க்கையைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்திய “குறிஞ்சி” என்ற சொல் காலப்போக்கில் மலையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் குறிப்பிடத் தொடங்கியது.

முல்லை நிலச் சூழல்

குறிஞ்சி நிலப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள்தொகை மிகுந்து, காட்டு விலங்குகளை வீட்டு விலங்குகளாக மாற்றத் தொடங்கிய நிலையில் முல்லை நில வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுகின்றனர்.

முல்லை ஒழுக்கமான இருத்தல் கார்காலத்தில் தலைவனும் தலைவியும் இல்லத்தில் இருந்து ஒருவர் மற்றொருவர் உணர்வுகளை மதித்து மகிழ்ந்து வாழும் அகவொழுக்கமாகும். (சங்க இலக்கியத்தில் நிலவியல், ப. 16)

என்பார் அ. சீநீவாசன். முல்லை நிலமக்கள் ஆயர், வேட்டுவர் என இருதிறப்படுவர். ஆயர்களின் தொழில் ஆடு, மாடு வளர்த்தல், அவற்றின் பயனைப் பெறுதல் என்ற இரு வேலைகளைக் கொண்டது. எனவே ஆண்கள் ஆடு, மாடு வளர்ப்பிலும், பெண்கள் இவ்விலங்குகளின் மூலம் பெறப்படும் பால், தயிர், வெண்ணெய் போன்ற பொருட்களை பக்குவப்படுத்தும் வேலையிலும் ஈடுபட்டனர். இவ்விரு வேலைகளையும் இருவரும் வேறுவேறு இடங்களிலே செய்ய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. எனவே, ஆடு, மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டிச் சென்ற நிலையில் எப்போது விலங்குகளால் ஆபத்து ஏற்படுமோ? என்ன நேரிடுமோ? என்ற அச்ச உணர்வைக் கொண்டு ஆற்றியிருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. எனவே வெளியே சென்ற ஆண்களின் வருகையை எதிர்பார்த்து ஆற்றியிருந்த பெண்களின் செயலே “இருத்தல்” என்னும் முல்லைநில உரிப்பொருளாயிற்று.

மருத நிலச் சூழல்

வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் மருதம் ஆகும். மருதநில மக்கள் உழவன், உழத்தியர் என அழைக்கப்பட்டனர். இங்கு சிறப்புத் தொழில் பயிர் செய்தல் ஆகும். மேலே கூறப்பெற்ற குறிஞ்சியிலும் முல்லையிலும் மக்கள் நிலைத்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள முடியாமல் பெரும்பாலும் நாடோடி வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருந்தனர். ஆனால் மருதநில உற்பத்தி வாழ்வு நிலைத்த சமுதாயத்திற்கு அடிகோலியது எனலாம். பொதுச் சொத்தாக இருந்த விளைநிலங்கள் மிக விரைவில் தனிவுடைமையாகத் தொடங்கின. சமூகத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் மலர்ந்தன. எங்கே தனிவுடைமை நிலவுகிறதோ அங்கே ஏமாற்றம், பொய், களவு, நம்பிக்கையின்மை, வஞ்சனை இவைகளெல்லாம் நிலவ முடியும். இதன் விளைவு வெறுப்பு.

மக்களின் உறவுகளும் வெறுப்பும் பகைமையும் கலந்ததாக விளைந்தது. எனவே ஊடல் தோன்றியது. “ஊடல் என்பது தலைவன் தலைவியரிடையே நேரிடும் சிறுபிணக்கு” (அகத்திணைக் கொள்கைகள், ப. 13) என்று விளக்குவார் ந.சுப்புரெட்டியார். திருமணத்தின் மூலம் நிலைபெற்றுவிட்ட வாழ்க்கையில் ஆண், பெண் முரண்பாடுகளைக் குறிக்கும் சொல்லாக ஊடலைத் தொல்காப்பியர் பயன்படுத்துகிறார்.

நெய்தல் நிலச் சூழல்

கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் நெய்தலாகும். இதன் இயற்கைச் சூழலுக்கேற்ப மீன்படித்தல், உப்பு தயாரித்தல், உப்புவிற்றல் இவர்கள் செய்த தொழிலாகும். இவர்களின் பிழைப்புக்குக் கட்டுமரமேறிக் கடலுக்குள் சென்றாக வேண்டும். ஏனைய தொழிலைப் போலில்லாமல் மீன்பிடித்தல் ஆபத்து மிகுந்த தொழில். மேலும் மீன்பிடி தொழிலில் உபரி ஏற்பட்ட போது பிடித்த மீனையும் தயாரித்த உப்பையும் உள்நாடான மருத நிலத்திற்குச் சுமந்து சென்று பண்டமாற்றாக நெல்லைப் பெற்றுச் சுமந்து வர வேண்டும். இவ்வாழ்க்கை மிகவும் இரங்கலுக்கும் - பரிதாபத்திற்கும் உரியதாக இருந்தது.

பொருளீட்டச் சென்ற தலைவன் வருகைக்காக நம்பிக்கையோடு காத்திருத்தல் இருத்தல்; தலைவி நம்பிக்கையிழந்து கண்ணீர்சிந்தி கையற்றுக் கலங்குதல் இரங்கல்” (தொகையியல், திணைக்கோட்பாடு, ப. 31)

என அ. பாண்டிரங்கன் விளக்குகிறார். எனவே “இரங்கல்” நெய்தலின் உரிப்பொருளாயிற்று.

பாலை நிலச் சூழல்

பாலை நிலம் என்பது காடும், மலையும் அல்லாத வளங்குறைந்த வறண்ட நிலம். உணவுப் பொருட்கள் விளைவிக்க முடியாத நிலம். ஆகவே இப்பகுதி மக்கள் பிறர் பொருளை வலிதில் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது. வழிப்பறி செய்தலும், முல்லை, மருதநிலங்களுக்குச் சென்று ஆநிரை கவர்தலும், உணவுப் பொருள்களைக் கொள்ளையடித்தலும் இவர்களுடைய வாழ்க்கைத் தொழிலாகியது. இவ்வாறு பொருள்களைக் கவர்ந்து வருவதற்காக அன்றாடம் பெண்களையும் பிள்ளைகளையும் விட்டுப் பிரிவதே இந்நில மக்களின் அன்றாட ஒழுக்கம். எனவே “பிரிதல்” என்பது இதன் உரிப்பொருளாயிற்று. இவ்வாறு மக்கள் தம் பின்னணிச் சூழலை மையமாகக் கொண்டு வாழ்ந்த கூடிவாழ்தல், காத்திருத்தல், இரங்கல், பிரிதல், ஆற்றியிருத்தல் ஆகிய உணர்வுகளே உரிப்பொருளுக்கு அடிப்படையாகக் கொண்டு அவற்றின் பெயர்கள் அமைக்கப்பட்டு இருக்கலாம். மக்களின் சூழலை ஒட்டிய உணர்வுகளே உரிப்பொருளுக்கு அடிப்படை என்பது தெரியவருகிறது.

முடிவுரை

முதல், கரு, உரி எனும் முப்பொருள்களும் சூழலியலை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பின்னணிச் சூழலில் காணப்படும் உயிரினங்களுக்கு இடையே நிலவும் உள்ளூறுகளைப் பற்றி ஆராயும் இயல்தான் சூழலியல். தொல்காப்பியர் கருத்தின் வழி முதல், கரு, உரி ஆகியசூழல் சிறந்து அமையும்போது தான் அவ்வத்திணைப்பாடல் உருவாகும் என்கிறார். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பன அன்பின் ஐந்திணைகள். இத்திணைகளுக்கு அடிப்படையானவை அதன் சூழலியலே. புணர்தல், பிரிதல், இரங்கல், ஊடல் என்பது இவ்வுணர்வுகள் தோன்றுவதற்கு அந்தந்த நிலத்தின் பின்னணிச் சூழல்களே காரணமாகும். கூட்டு வாழ்க்கையைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்திய “குறிஞ்சி” என்றசொல் காலப்போக்கில் மலையும் மலை சார்ந்த இடத்தையும் குறிப்பிடத் தொங்கியது. இச்சங்க இலக்கியங்களின் திணைப் பகுப்பானது இம்முப்பொருட்களில் உரிப்பொருள் அடிப்படையிலேயே நிகழ்ந்துள்ளது. ஆண்களின் வருகையை எதிர்பார்த்து ஆற்றியிருந்த

பெண்களின் செயலே “இருத்தல்” என்னும் முல்லைநில உரிப்பொருளாகவும், வாழ்க்கை மேம்பட்ட நிலையில் ஏற்பட்ட ஆண், பெண் முரண்பாடுகள் ஊடலாகவும், பரிதாபத்திற்குரிய நெய்தல் நிலவாழ்க்கைச் சூழலுக்கு இரங்கலும் உரிப்பொருளாயிற்று.

குறிப்புகள்

- [1] இளம்பூரணம். *தொல்காப்பியம்*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 2000.
- [2] இளங்குமரனார். *தொல்காப்பியர் காட்டும் குடும்பம்*. எஸ். ஆர். எம். பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
- [3] நச்சினார்க்கினியர் உரை. *தொல்காப்பியம் பொருள்*. அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை நகர், 1986.
- [4] நாற்கவிராச நம்பி. *நம்பி அகப்பொருள்*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 2002.
- [5] கே.கே. பிள்ளை. *தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும்*, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2002.
- [6] கதிர் மகாதேவன். *ஓப்பிலக்கிய நோக்கில் சங்க காலம்*. சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை, மதுரை, 1975.
- [7] ந.முருகேசபாண்டியன். "சங்க இலக்கியச் சூழலியல் விழுமியங்களும் இன்றைய தமிழகத்து நிலவெளியும்." *உங்கள் நூலகம்*, ஏப்ரல் 2017. <https://keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-apr17/33075-2017-05-16-09-14-15>
- [8] ரா. மூர்த்தி. "திணைச் சமூகப் பண்பாட்டில் சூழல் பொருத்தம் - நில ஒப்பாய்வு." *பதிவுகள்*, ISSN:1481 - 2991, ஏப்ரல் 2016, <https://geotamil.com/index.php/2021-02-11-18-03-56/3292-2016-04-20-02-56-45>
- [9] மு. கௌசல்யா. "பத்துப்பாட்டு உணர்த்தும் சமூக சிந்தனைகள்." *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2582-1113, தொகுதி 4, இதழ் S-23, ஆண்டு 2022, DOI: 10.34256/irjt224s22239.
- [10] அர. கண்ணன். "குறுந்தொகையில் திணைசார் வாழ்வியல் குறிஞ்சி நிலம்." *பிரணவ் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, E-ISSN: 2582-9599, தொகுதி 2, இதழ் 3, ஏப்ரல் 2023.
- [11] சீநிவாசன், ஆ. *சங்க இலக்கியத்தில் நிலவியல்*. கவிதா பதிப்பகம், மதுரை, 1980.
- [12] சுப்புரெட்டியார், ந. *அகத்திணைக் கொள்கைகள்*. பாரி நிலையம், சென்னை, 1963.
- [13] பாண்டிரங்கன், அ. *தொகையியல், திணைக்கோட்பாடு*. தமிழரங்கம், புதுச்சேரி, 2008.

References

- [1] Ilampooranam. *Tholkappiyam*. Kazhaga Veliyedu, Chennai, 2000.
- [2] Ilangumaranar. *Tholkappiyar Kaattum Kudumbam*. S. R. M. University, Chennai.
- [3] Nachinarkkiniyar, Commentary. *Tholkappiyam Porul*. Annamalai University, Annamalai Nagar, 1986.
- [4] Narkavirasa Nambi. *Nambi Agapporul*. Kazhaga Veliyedu, Chennai, 2002.
- [5] Pillai, K. K. *Tamilaga Varalaru: Makkalum Panpaadum*. Ulaga Tamilaraychi Niruvanam, Chennai, 2002.
- [6] Kathir Mahadevan. *Oppilakkiya Nokkil Sanga Kaalam*. Sarvodaya Ilakkiya Pannai, Madurai, 1975.
- [7] Murugesapandiyan, N. "Sanga Ilakkiya Soozhaliyal Vizhumiyangalum Indraiya Tamilagathu Nilaveliyum." *Ungal Noolagam*, Apr. 2017.

<https://keetru.com/index.php/2010-06-24-04-31-11/ungal-noolagam-apr17/33075-2017-05-16-09-14-15>

- [8] Moorthy, R. “Thinaich Samooga Panpaatil Soozhal Porutham – Nila Oppaayvu.” *Padhivugal*, ISSN: 1481-2991, April. 2016.
<https://geotamil.com/index.php/2021-02-11-18-03-56/3292-2016-04-20-02-56-45>
- [9] Kausalya, M. “Pathuppaattu Unarthum Samooga Sindhanaigal.” *Sarvadesa Tamil Aayvu Ithazh*, E-ISSN: 2582-1113, vol. 4, Issue S-23, 2022.
doi:10.34256/irjt224s22239
- [10] Kannan, Ara. “Kurunthogaiyil Thinaisaar Vaazhviyal: Kurinji Nilam.” *Pranav Tamizhiyal Aayvu Ithazh*, E-ISSN 2582-9599, vol. 2, no. 3, April 2023.
- [11] Seenivasan, A. *Sanga Ilakkiyathil Nilaviyal*. Kavitha Pathippagam, Madurai, 1980.
- [12] Subburettiar, N. *Agathinai Kolgaigal*. Paari Nilayam, Chennai, 1963.
- [13] Pandurangan, A. *Thogaiyiyal, Thinaikkodpaadu*. Tamilarangam, Puducherry, 2008.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.